

يهود ليبيا في كتابات الرحالة الأوروبيين: 1811 – 1911م

عبد الله ابراهيم الشاعث: طالب باحث، جامعة عمر المختار – البيضاء - ليبيا

abdil1979abr@gmail.com

ملخص البحث

خلال الفترة ما بين 1811 - 1911م شهدت ليبيا وصول عدد من الرحالة الأوروبيين، وذلك ضمن حركة استكشافية بعضها يستهدف البلاد نفسها، وبعضها الآخر يهدف إلى العبور نحو بلدان وسط افريقيا، ولم يكتفِ هؤلاء الرحالة بمجرد التجوال و المشاهدة؛ بل كانوا يسجلون ملاحظاتهم في كتبهم وتقاريرهم، والتي باتت تشكل جزءاً من مصادر تاريخ ليبيا الحديث، وقد حظي المكون اليهودي في ليبيا تحديداً باهتمام معظم الرحالة الأوروبيين، سواءً من حيث تعدادهم ومناطق تواجدهم، أو من حيث علاقتهم بالسلطة والمجتمع، وكذلك نشاطهم الاقتصادي، وحياتهم الاجتماعية والثقافية والدينية.

كلمات مفتاحية: رحالة – يهود - ليبيا

Jews of Libya in European Travelers Writings: 1811

Abstract

During the period between 1811 - 1911, Libya witnessed the arrival of a number of European travelers, as part of an exploratory movement, some of which targeted the country itself and others aimed to cross to Central Africa, These travelers were not satisfied with merely watching; Rather, they recorded their observations in their books and reports, which became part of the sources of modern Libyan history, The Jewish component in Libya received the attention of most European travelers, whether in terms of their population and areas of presence, or in terms of their relationship with authority and society, as well as their economic activity, and their social, cultural, and religious life.

Key Words: Travelers – Jews - Libya

مقدمة

لقد كانت ليبيا منذ مطلع القرن التاسع عشر وحتى الغزو الإيطالي سنة 1911م، مجالاً لحركة استكشافية أوروبية نشطة، انخرط فيها رحالة من جنسيات مختلفة، وبدوافع وأهداف متعددة، بعض هذه الرحلات كانت تستهدف استكشاف الأراضي الليبية نفسها؛ وبعضها الآخر كان هدفها العبور إلى مناطق دواخل افريقيا، والتي تشكل ليبيا بوابتها الشمالية، ولقد حرص معظم الرحالة على تدوين ملاحظاتهم عن اوضاع البلاد في كتبهم وتقاريرهم، وقد نالت الجوانب الاجتماعية قسطاً وافراً من هذه الكتابات، خاصة فيما يتعلق بالتركيبية العرقية والدينية للسكان، فقد نال المكون اليهودي تحديداً اهتمام معظم الرحالة الأوروبيين، سواءً في تعدادهم أو في مناطق تواجدهم، أو فيما يخص علاقتهم بالسواد الاعظم من سكان البلاد المسلمين، كما تطرقت هذه الكتابات إلى النشاط الاقتصادي لليهود واطرافهم الاجتماعية والدينية والثقافية.

وترجع أهمية هذا الموضوع إلى كونه يستقي بياناته من مصادر يفترض أن تكون محايدة، كما أنها تعتمد على

الملاحظة المباشرة وليس مجرد الركون إلى مراجع نقلية.

ويهدف من هذا البحث إلى دراسة ما ورد عن اليهود في كتابات الرحالة الأوروبيين، خاصة فيما يتعلق بتعدادهم والبيور السكانية التي كانوا يشغلونها داخل البلاد، وكذلك علاقتهم بالسلطة والمجتمع الليبي، وأيضا مظاهر حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية.

وقد استخدمت في هذا البحث المنهج السردى التاريخي القائم على العرض التسلسلي للأحداث، وفقاً لما تقتضيه طبيعة الموضوع.

وينقسم هذا البحث إلى: تمهيد يتناول جذور التواجد اليهودي في ليبيا عبر التاريخ، ثم خمسة مباحث على النحو الآتي:

1-تعداد اليهود ومناطق تواجدهم في البلاد

2-علاقة يهود ليبيا بالسلطة الحاكمة

3-علاقة يهود ليبيا مع بقية سكان البلاد

4-النشاط الاقتصادي ليهود ليبيا

5-الحياة الاجتماعية والدينية والثقافية ليهود ليبيا

تمهيد: الجذور التاريخية للتواجد اليهودي في ليبيا

تشير أغلب المصادر إلى أن أقدم وجود لليهود في ليبيا يعود إلى العصر البطلمي 323 – 96 ق م، حيث توافدت جماعات من اليهود القادمين من فلسطين و الهاربين من الغزوات المتتالية البابلية والفارسية، وقد استقرت هذه الجماعات في شمال برقة تحديداً^(2 – 1, 1985, Di Felice)، وعلى الرغم من طابع الهدوء الذي تميزوا به أثناء العهد البطلمي؛ إلا أن اليهود سرعان ما جنحوا إلى الثورة والتمرد منذ بداية العهد الروماني، حيث قاموا بثورتهم الكبرى في الجبل الأخضر 115 – 117 م، والتي تمكن الامبراطور الروماني (هادريان) من القضاء عليها (Smallwood, 2003, 403-409)، وبعد موجة التنكيل التي تعرضوا لها من قبل الرومان؛ فقد هاجرت جماعات منهم إلى الغرب حيث استقروا في منطقة (بوريوم) بالقرب من (البريقة) حالياً،^(Ben Amos, 2011, 143) ولا يزال يوجد موقع في تلك الجهات يعرف باليهودية (ناجي، 1970، 118).

وفي أواخر القرن الخامس عشر وصلت موجة يهودية جديدة قادمة من اسبانيا بعد سقوط آخر المعاقل الاسلامية هناك سنة 1492م، وازداد زخم هذه الموجة في مطلع القرن السابع عشر بعد قرار طرد المسلمين واليهود من اسبانيا سنة 1612م وملاحقة المتخلفين عن طريق محاكم التفتيش، حيث وصلت موجة جديدة من اليهود واستقرت في بعض المدن الليبية (ابيعو، 1975، 36)، كما يشير بعض المؤرخين إلى هجرة يهودية ثالثة خلال القرن السابع عشر، جاءت هذه المرة من (ليفورنو) الإيطالية، غير إنها أقل عدداً من الموجات السابقة (Simon et al, 2002, 93)

وبالتالي فإن جذور التواجد اليهودي في ليبيا لا يمكن إرجاعها إلى فترة زمنية معينة، كما إنها قد جاءت من وجهات متعددة، ومن الملاحظ أن اليهود قد شكلوا مجموعة مغلقة ومنفصلة عن غيرها من المكونات الاجتماعية في البلاد، وربما يرجع ذلك لأسباب دينية بحتة.

وقد حظي المكون اليهودي باهتمام معظم الرحالة الأوروبيين الذين ارتادوا الأراضي الليبية خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وقد تمحورت هذه الكتابات حول مناطق تواجدهم ونشاطهم الاقتصادي وحياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية وعلاقتهم بمحيطهم الاجتماعي، وسنعمل خلال المباحث التالية على استجلاء أوضاع يهود ليبيا خلال الفترة من 1811-1911 وذلك استناداً إلى ما دونه الرحالة الأوروبيون في كتبهم وتقاريرهم.

1 - تعداد اليهود ومناطق تواجدهم في البلاد

كانت مدينة طرابلس تضم أكبر تجمع لليهود في البلاد، وخلال فترة الدراسة فإن أول ذكر لليهود في كتب الرحالة الأوروبيين نجده لدى البريطاني (جورج فرنسيس ليون) الذي زار المدينة سنة 1817م، وقد ذكر أن اليهود يمثلون ربع سكانها (Lyon, 1821, 12) وبعد أربع سنوات فإن البريطاني الآخر (ديكسون دينهام) قد اكتفى بمجرد الإشارة إلى وجود مكون يهودي بالمدينة (Denham et al, 1826, xv)، دون ذكر العدد والنسبة من جملة السكان، ويصرح الراهب الألماني (كريستيان ايفالد) الذي اقام بالمدينة سنة 1835م، بأن ما يقارب ثلث يهود مدينة طرابلس قد نزحوا عنها إلى تونس خلال أحداث الحرب الأهلية سنة 1832م بين قوات الباشا والقبائل المتمردة ثم الحرب بين أبناء (يوسف باشا القرمانلي) فيما بعد (Ewald, 1842, 135)، وخلال مروره بطرابلس سنة 1846م فإن الألماني (هاينريش بارت) يعتقد أن يهود مدينة طرابلس قد نزحوا إليها من (برقة) بعد فترة استقرار قصيرة في الموقع المعروف بـ(اليهودية) شرقي مدينة (سرت) (Barth, 1849, 341).

وبحسب الألماني (فون مالتسان) بناءً على زيارته للمدينة سنة 1869م فإن لليهود أحياءهم الخاصة بهم في طرابلس، وأهمها (الحارة الكبيرة) والتي تقع في الجزء الشمالي من المدينة، بالإضافة إلى حي صغير ملتصق بالأحياء العربية ويعرف بـ (الحارة الصغيرة) (Von Maltzan, 1870, 220)، وفي نفس السنة نجد الألمان (غيرهارد رولفس) و (غوستاف ناختيجال) يُقدّران عدد اليهود بحوالي ربع سكان المدينة (Nachtigal, 1879, 16; Rohlf, 1871, 88)، أما البريطاني (هنري كوبر) والذي زار المدينة سنة 1895م، فيرى أن يهود مدينة طرابلس قد جاؤا من منطقة (جبل نفوسة) جنوب العاصمة، ومن مدينة (يفرن) تحديداً، وذلك لاحتمالهم ببعض النقوش القديمة التي قالوا بأن أجدادهم قد احضروها معهم عند هجرتهم والتي بحسب قولهم تعود إلى 230 سنة أي ما يقارب سنة 1665م، ويقدر عددهم بنحو 8000 ألف نسمة (Cowper, 1897, 28)، وفي سنة 1909م نجد الألماني (ايفالد بانزه) يقدر عدد يهود مدينة طرابلس بحوالي 12 ألف نسمة مقابل 28 ألف من المسلمين (Banse, 1912, 148).

أما عن مدينة (بنغازي) والتي تضم ثاني أكبر تجمع لليهود في البلاد فإن أول ذكر لهم نجده عند الإيطالي (شيرفيللي) سنة 1811م (Cervelli, 1915, 68) دون ذكر أعدادهم، أما مواطنه (باولو ديلا شيللا) والذي مرّ بالمدينة سنة 1817م فقد قدر عددهم بحوالي 2500 نسمة، وبذلك فهم يشكلون نسبة نصف عدد السكان (Della Cella, 1822, 194)، غير إن البريطاني (هنري بيتشي) بعد أربع سنوات يقول بأن عدد سكان المدينة 3000 نسمة فقط، ويضيف أن اليهود يشكلون نسبة هامة من السكان (300 – 299) (Bechey, 1827, 299) دون تحديد العدد أو حتى النسبة من مجموع السكان، وفي منتصف القرن التاسع عشر فإن الرحالة اليهودي – المولدوفي - (إسرائيل جوزيف بنيامين) الذي زار مدينة (بنغازي) سنة 1850م يؤكد أن 400 عائلة يهودية تسكن المدينة، وينقسم يهود مدينة (بنغازي) إلى طائفتين، الأولى من السكان القدماء للمدينة وتعرف بـ(جماعة بنغازي)، والثانية مهاجرة حديثاً من غرب البلاد وتعرف بـ(جماعة طرابلس) (Benjamin, 1858, 234).

كما توجد تجمعات أخرى لليهود وهي صغيرة نسبياً في مدن (الزاوية – جنزور - تاجورة)، بالإضافة إلى قرية (العمرس) المجاورة للعاصمة والتي يسكنها اليهود وحدهم، وبحسب تقديرات الفرنسي (ناحوم شلوش) سنة 1907م فهي تضم حوالي 500 نسمة كلهم من اليهود (Slouschz, 1927, 34- 41)، كما يشير (هاينريش بارت) سنة 1846م إلى وجود 150 عائلة يهودية في مدينة (مصراتة) (Barth, 1849, 312).

وبالمقابل فإن لليهود حضور ملحوظ في (جبل نفوسة)، حيث يشكلون نصف سكان مدينة (مسلاتة) بحسب رواية الألماني (ادوارد فوجل) سنة 1853م (Wagner, 1862, 77)، بالإضافة إلى مدينة (غريان) والتي يحيط بها عدد من القرى اليهودية الصغيرة، وأهمها (تغرنة) والتي كانت محور اهتمام المنظمات اليهودية مطلع القرن العشرين؛ حيث زارها الألماني (ايريك براندنبورغ) سنة 1910م (Brandenburg, 1911, 3 – 12)، وبحسب تقديرات (شلوش) 1907م فإن يهود مدينة (يفرن) والقرى المحيطة بها لا يقل تعدادهم عن 2000 نسمة (Slouschz, 1927, 158) كما أن مدينة (درنة) قد ضمت عناصر يهودية ولو إنها قليلة نسبياً، وقد أشار إليها الفرنسي (جان ريمون باشو) سنة 1824م (باشو، 1999، 146)، ثم البريطاني (موردوخ سميث) سنة 1860 (Smith & Burcher, 1864, 60)، وفي فترة متأخرة فإن الإيطالي (بييترو مامولي) يقدر أعدادهم بنحو 80 عائلة سنة 1882م (Mamoli, 1912, 37)، كما أشار الفرنسي (شلوش) إلى وجود طفيف لليهود في مدينة (المرج) في مطلع القرن العشرين، لا يزيد عن 60 فرداً (Slouschz, 1927, 82).

وأما عن تعداد اليهود في عموم البلاد فقد كان مثار خلاف بين بعض الرحالة الأوروبيين؛ ففي الوقت الذي يقدرهم الإيطالي (أتيليو برونيايتي) سنة 1883م بما يقارب 100 ألف نسمة (Brunialti, 1888, 602)، فإن الألماني (رولفس) وفي نفس السنة يشكك في هذا العدد ويرى أنه ينطوي على كثير من المبالغة؛ مُعللاً رأيه بأن الوجود اليهودي في البلاد يقتصر فقط على المدن وبعض قرى (جبل نفوسة)، في حين إن مناطق واسعة من البلاد لا تضم أية تجمعات يهودية (Rohlf, 1883, 212- 213)، والواقع أن تقديرات (برونيايتي) تبدو مبالغ فيها ليس فقط بالنسبة لليهود طرابلس بل يهود افريقيا عموماً؛ مما يوحي بوجود أغراض سياسية تدفعه إلى المبالغة في تقدير أعدادهم.

ومن خلال استعراض الرحالة للتركيبة السكانية لمنطقة (فزان) جنوب غرب البلاد فإنه يبدو بوضوح غياب المكون اليهودي، والأمر نفسه ينطبق على واحات (برقة) جنوب شرق البلاد؛ حيث لا نجد لهم أي ذكر في كتابات الرحالة الأوروبيين، وبناءً على ما سبق يمكن القول أن الوجود اليهودي في البلاد كان يتمثل في تجمعين كبيرين في مدينتي (طرابلس) و (بنغازي)، وتجمعات أصغر في مدن: (مصراتة – الزاوية - درنة - المرج) ومنطقة (جبل نفوسة)، وتتميز قرية (تغرنة) قرب مدينة (غريان) وقرية (العمرس) قرب العاصمة بأنهما تمثلان مجتمعاً يهودياً خالصاً غير مختلط ببقية مكونات المجتمع.

2- علاقة يهود ليبيا بالسلطة الحاكمة

إذا ما نظرنا إلى علاقة اليهود بالسلطة الحاكمة في طرابلس فإننا نجدتها تكاد تنحصر في دفع الضرائب، إذ يبدو من كتابات الرحالة الأوروبيين أن حكومة طرابلس كانت تريد استثمار ثروات اليهود من خلال فرض الضرائب المضاعفة، مثل ضريبة احتكار تجارة ريش النعام، والتي يسيطرون عليها بشكل شبه كامل، وتُدفع هذه الضريبة سنوياً للبasha مباشرة (ديلا شيل، دت، 86)، ولهذا يرى كثير من الرحالة أن هذا هو سبب التقشف الذي يسود حياة اليهود، إذ حتى الأثرياء منهم يحرصون على الظهور بمظهر الفقراء ليخفوا ثروتهم عن السلطات (رولفس، 1996، 79).

ومن ناحية الضرائب فإن كل فرد يهودي مُلزم بدفع ضريبة الرأس والتي تختلف من فرد لآخر بحسب قدراته ودخله، ويتم تحديد قيمة الضريبة المستحقة من قبل (حاخام) اليهود نفسه كونه أدري بأوضاع أتباعه المادية (رولفس، 2002، 62)، ويرى الباحث أن هذا لا يمثل ممارسة انتقائية ضد اليهود، أو يعكس بعداً عنصرياً، إذ إن كل سكان الولاية يدفعون هذه الضريبة وإن اتخذت مُسميات أخرى.

وبرغم ابتعاد - أو ربما إبعاد - اليهود عن العمل السياسي والعسكري إلا إن الحكومة تلجأ إليهم في بعض الوظائف التي تحتاج إلى مهارات ومستوى تعليمي معين قد لا يتوافر لدى غالبية السكان المسلمين، مثل وظيفة الصيرفة والمحاسبة (155 - 154، 1842، Ewald) والتي يكاد يحتكرها اليهود، كما إن الحكومة تستخدمهم أيضاً في عمليات حساب وتقدير الضرائب، والتي مكنت اليهود من تحقيق مكاسب مالية كبيرة ليس بسبب الأجرة التي يتقاضونها من الحكومة ولكن بفعل الرشوة التي يحصلون عليها من السكان نظير التهاون في تقدير قيمة المحاصيل والتي تؤدي إلى إنقاص قيمة الضريبة (Lyon، 1821، 33).

وعلى الرغم من اجماع معظم الرحالة على وجود قوانين مُججفة بحق اليهود تهدف إلى الحطّ من كرامتهم وانزالهم إلى وضع المواطنين من الدرجة الثانية، مثل قانون منع اليهود من ركوب الخيل؛ وذلك لأن هذا المظهر من مظاهر الفروسية يجب أن يبقى حكراً على المسلمين وحدهم؛ وقانون عدم ارتداء القبعات (الشّتّة) أو أية ملابس يعتاد المسلمون ارتداؤها (ليون، 1976، 11، 15؛ رولفس، 2000، 224)، وكذلك منع اليهود في مدينة (بنغازي) من امتلاك منازل خاصة بهم، وإن عليهم استئجار منازل يملكها المسلمون (Della Cella، 1822، 197).

ويرى الباحث أنه من المستبعد أن تسنّ الحكومة قوانين على هذا النحو وبشكل صريح، إذ إن مثل هذه القوانين قد تكون ذات منشأ عُرفي وبشكل عفوي وربما اكتسبت نوعاً من الشرعية بسبب أتباعها لفترات زمنية طويلة، وبهذا فإنها قد باتت تسري مسرى القانون، خاصة وأن اليهود كانوا على علاقة جيدة وتواصل مع قنصليات الدول الأوروبية، وكثيراً ما يلجؤون إليها إذا ما تعرضوا لممارسات مجحفة من قبل السلطات الحاكمة؛ وبالتأكيد فإن حكومة طرابلس وكذلك الحكومة المركزية في اسطنبول تتجنبان إثارة تلك الدول.

وفي سنة 1852م يشير (جيمس هاملتون) إلى القانون العثماني الذي يتم تطبيقه في ولاية طرابلس الغرب والذي ينص على عدم قبول شهادة اليهود أمام المحاكم؛ خاصة في قضايا القتل، والتي تستلزم شهادة إثنين من المسلمين، وببدي استغرابه من استمرار سريان هذا القانون رغم الإصلاحات التي تدّعي حكومة اسطنبول أنها قد أجرتها (Hamilton، 1856، 163).

وفي بعض الاوقات فقد حظي اليهود باهتمام خاص من بعض الباشوات مثل (المشير رجب باشا) (Slouschz، 1927، 10)، والذي حكم البلاد خلال الفترة ما بين 1904 - 1909م (الزاوي، 1970، 281)، وقد كان متعاوناً ليس مع يهود البلاد وحسب بل حتى مع المنظمات اليهودية الأوروبية الهادفة إلى توطين اليهود الأوروبيين في ليبيا (Gregory، 1916، 24 - 30)، وفي فترات متأخرة كانت الحكومة تشجع يهود البلاد على إقامة مستوطنة في منطقة (سرت) وتقدم بتقديم المساعدات اللازمة (Slouschz، 1927، 53)؛ غير إن هذا المشروع لم يحقق أي تقدم إذ إن اليهود كانوا يفضلون الإقامة في المدن كتجار، ولا يميلون إلى الضواحي النائية والتي لا توفر لهم سوى العمل كمزارعين أو رُعاة وهي مهن لا تجد اقبالاً لديهم.

وعلى نحو متصل بالنشاط السياسي فإن بعض يهود مدينة طرابلس قد انخرطوا في السلك الدبلوماسي لبعض الدول الأوروبية، وعملوا كمناصل لبعض الدول مثل (اسحاق لابي) الذي عمل قنصلاً للنمسا ثم تولى شؤون الوكالة القنصلية الألمانية لبعض الوقت، ويشير بعض الرحالة إلى إن تولي يهودي لإدارة أية قنصلية يضعف من أداءها بسبب احتقار السلطات لليهودي حتى ولو كان قنصلاً لدولة أوروبية (رولفس، 2000، 224).

3 - علاقة يهود ليبيا ببقية سكان البلاد

أما عن علاقة اليهود مع بقية سكان البلاد من المسلمين فإن كتابات الرحالة الأوروبيين تعكس صورة قائمة بهذا الخصوص، إذ إن معظمهم يشيرون إلى الازدراء الذي كان يتعامل به المسلمين مع من يفترض أنهم مواطنوهم من اليهود، ونجد هذه الإشارات في زمن مبكر لدى البريطاني (ليون) سنة 1817م بخصوص يهود مدينة طرابلس (Lyon, 1821, 7 – 9)، كما يشير الإيطالي (ديلا شيللا) في نفس السنة إلى أن يهود مدينة (بنغازي) ممنوعون من تملك منازل خاصة بهم، وإنهم مجبرون على استئجار منازل يملكها المسلمون (Della Cella, 1822, 197)، ليعود (هنري بيتشي) بعد أربع سنوات ويشير إلى الاحتقار الذي يعامل به اليهود في بنغازي من قبل جيرانهم المسلمين (Beechey, 1827, 196)، ثم نجد هذه الإشارات بشكل أوضح وأكثر تفصيلاً لدى الفرنسي (باشو) عند مروره بمدينة (درنة) سنة 1824م، حيث يقول بأنه قد تحدث لبعض الشيوخ المسلمين حول هذه المسألة، وكان زدهم بأن الازدراء هو المعاملة التي تليق باليهود (باشو، 1999، 146-147)، ومن أوجه هذا الازدراء ما تناوله (بيتشي) سنة 1821م (Beechey, 1827, 196)، ثم أكد عليه (بارت) سنة 1846م (Barth, 1849, 341-342) وذلك بخصوص (أبار اليهودية) الموجودة في منطقة (سرت)؛ حيث يؤكد أن سبب تسميتها بهذا الاسم يرجع إلى رداءة مياهها والتي يرى العرب إنها لا تصلح إلا لليهود.

ويرى الباحث أن هذه الإشارات - وعلى الرغم من ادعاء الرحالين بأنهما قد سمعاها من سكان المنطقة - إلا إنها لا تخلو من المبالغة؛ إذ إن هذه المنطقة قد حملت هذا الاسم منذ العصور القديمة بسبب استقرار جماعات من اليهود النازحين من برقة؛ وليس للأسباب التي ذكرت آنفاً.

وتمتد هذه الإشارات إلى فترة متأخرة حيث يؤكد الألماني (رولفس) على هذه الظاهرة عند حديثه عن مدينة طرابلس سنة 1878م، إذ يشير إلى أن أي يهودي لا يجرؤ على ركوب الحصان حتى ولو كان سفيراً لدولة أوروبية؛ مُلمحاً إلى اليهودي (لابي) الذي كان قنصلاً للنمسا في طرابلس، إذ إنه سيتعرض للإهانة من قبل أي مواطن في الشارع، ويؤكد (رولفس) بأن ضعف أداء أية قنصلية أوروبية يرجع إلى تولي يهودي إدارتها (رولفس، 2000، 224)، كما يشير بعض الرحالة إلى أعمال العنف المصاحبة للإحتفالات الدينية خاصة عيد المولد النبوي، والتي تستهدف غير المسلمين عموماً، و يحرص اليهود على الابتعاد عن هذه الإحتفالات والاكتفاء بمشاهدتها من شرفات منازلهم (Lyon, 1821, 9).

لكن هذه المؤشرات السلبية لا تمنع وجود إشارات تعكس التعايش السلمي بين المسلمين واليهود؛ ففي الوقت الذي يشير فيه كلاً من الألمانيين (ناختيجال) و(فون مالتسان) سنة 1869م إلى وجود حي خاص باليهود في طرابلس، ويعرف بـ(الحارة) (Von Maltzan, 1870, 219 – 220; Nachtigal, 1879, 16)، إلا أن مواطنيها (رولفس) الذي زار المدينة في نفس السنة يقول بأن اليهود قد بدؤوا بالاختلاط التدريجي بالمسلمين، حيث يسكن بعض اليهود في أحياء المسلمين والعكس (رولفس، 2002، 79)، كما إن الفرنسي (شلوش) وطبقاً لمشاهداته سنة 1906م يشير إلى اندماج يهود مدينة (مصراتة) في محيطهم من القبائل المسلمة، وذلك من خلال الانتساب إلى قبيلة معينة، وقد اختارت غالبيتهم الالتحاق بقبيلة (يدّر).

كما إن أطفال اليهود قد التحقوا بمدارس المدينة، وهي مدارس غير رسمية وبالتالي فهي أشبه بالكتاتيب، دون أي اعتراض من المسلمين (Slouschz, 1927, 53)، وفي نفس الفترة فإن زوجة الرحالة الألماني (ايفالدي بانزه) – والتي جاءت برفقته إلى مدينة طرابلس سنة 1909م - قد التقطت مجموعة صور تدل على التواصل بين النساء اليهوديات والمسلمات في أجواء ودية (Banse, 1912, tafel: iv – v) ، ومن الواضح أن يهود منطقة (جبل نفوسة) كانوا على علاقة طيبة بجيرانهم المسلمين، حيث يشير (براندنبورغ) سنة 1910م إلى أن سكان منطقة (جبل نفوسة) كانوا يتحدثون باحترام عن جيرانهم اليهود، بل وينظرون إليهم بإعجاب بسبب مهارتهم و نشاطهم (Brandenburg, 1911, 13 – 14).

وفي منزلة متوسطة بين المستويين الرسمي والشعبي نشير إلى موقف الحركة السنوسية من يهود البلاد؛ وهي حركة دينية تأسست في منطقة الجبل الأخضر في أربعينيات القرن التاسع عشر واكتسبت دعماً شعبياً واسعاً خاصة في شرق وجنوب البلاد؛ مما جعلها إحدى القوى الفاعلة في ليبيا (Pritchard, 1949, 11- 12, 21- 22)، وعلى الرغم من إن معظم الرحالة الأوروبيين يُدَلونَ بملاحظات تؤكد تعصب هذه الحركة ضد غير المسلمين عموماً، وهذا ما نلاحظه لدى الفرنسي (هنري دوفيريه) والذي يؤكد معاداة السنوسيين لليهود (Duveyrier, 1884, 7)، إلا إن مواطنه (شلوش) – وهو يهودي – يرى عكس ذلك؛ إذ يقول بأن السنوسيون يحسنون معاملة اليهود، ويفضلونهم على المسيحيين، مشيراً إلى الزاوية السنوسية في مدينة (المرج) والتي تحتوي على دار للضيافة تستقبل الغرباء ويتم الترحيب فيها باليهود على عكس المسيحيين الذين لا يسمح لهم بدخولها؛ ويرى أن هذه المعاملة الحسنة هي سبب استقرار أعداد من التجار والحرفيين اليهود في مدينة (المرج)، كما إن التجار اليهود عند توغلمهم في الدواخل كانوا يحظون بحماية السنوسيين أيضاً (Slouschz, 1927, 80 – 87).

4 - النشاط الاقتصادي لليهود ليبيا

بالحديث عن النشاط الاقتصادي فإن أغلب الرحالة الأوروبيين يجمعون على سيطرة اليهود على النشاط التجاري في البلاد، ابتداءً بتجارة ريش النعام التي يتميزون بها عن غيرهم من مكونات المجتمع (Della Cella, 1822, 198)، كما إن أغلب الدكاكين في أسواق مدينة طرابلس كانت لليهود (Nachtigal, 1879, 12- 13) فبالإضافة إلى سوق اليهود، يلاحظ (فون مالتسان) سنة 1869م أن التجار اليهود قد بدأوا يسيطرون على (سوق الترك) شيئاً فشيئاً، كما إنهم يحتكرون تجارة الحرير والذهب والفضة من خلال سوق (الحرارة) (Von Maltzan, 1870, 203 – 205)، ويلاحظ نفس الرحالة أيضاً أن أغلب عمليات التجارة كانت تتم في البيوت وليس في المتاجر (Von Maltzan, 1870, 220)، ويستنتج الباحث أن هذا يرجع لرغبة التجار اليهود في إخفاء مكاسبهم عن أعين السلطات.

كما إن بعض الشبان اليهود كانوا يمارسون مهنة الباعة المتجولين، خاصة في (برقة) شرق البلاد، حيث لاحظ الإيطالي (هايمان) أثناء تجواله بالجبل الأخضر سنة 1882م أن بعض الشبان اليهود كانوا يسكنون في الكهوف المحيطة بقرية (اسلنطة)، ويستخدمونها كمخازن للبضائع التي يبيعونها أو يشترونها من السكان (Haiman, 1886, 86).

ولا يتوقف النشاط التجاري لليهود على التجارة الداخلية فقط؛ فهم أيضاً يسيطرون على جانب من التجارة الخارجية، إذ أن لهم نصيب من القوافل التجارية المتجهة إلى بلاد السودان الأوسط والغربي، وبما إنهم كانوا يخشون السفر عبر تلك المناطق فقد كانوا يلجؤون إلى وكلاء من أبناء البلاد، كما كانوا يرسلون الهدايا إلى سلاطين وزعماء بلاد السودان، وقد تأثرت هذه التجارة كثيراً بسبب الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا بتحويل طرق تجارة القوافل نحو موانئ البحر الأحمر؛

مأ أدى إلى هجرة عدد من يهود طرابلس إلى (الخرطوم)، والتي باتت في موقع تجاري أفضل من طرابلس. (Slouschz, 1927, 104 - 109)

وهذا يدفعنا إلى استنتاج أن تجار منطقة الواحات والمشهورون باحتكارهم للتجارة مع مملكة (واداي) التشادية، ربما كانوا وكلاء للتجار اليهود أو على الأقل شركاء لهم، كما يمكننا أيضاً تفسير الموقف الودي للحركة السنوسية من التجار اليهود؛ حيث أن تجار منطقة الواحات وقبائلهم كانوا من أبرز أنصار الحركة.

وإلى جانب التجارة فإن يهود مدينة طرابلس قد اشتهروا أيضاً كقصابين ماهرين، ففي الوقت الذي يكتفي فيه القصابون المسلمون بذبح الاغنام فقط فإن الرعايا الأوروبيون في مدينة طرابلس الذين يفضلون لحوم الأبقار يتجهون إلى المجازر اليهودية، كما إنهم ينفردون أيضاً ببيع الأسماك والتي ينفر منها المسلمون، ولا يقتصر نشاطهم على بيع لحومها فقط؛ بل إنهم قد أقاموا مطاعماً خاصة بتقديم وجبات الاسماك (Von Maltzan, 1870, 220)، كما إن عدداً من يهود مدينة طرابلس كانوا يعملون في بعض الحرف كالحدادة والنجارة وصناعة الاحذية وتصليحها (بانزه، 1997، 92، 159)، أما الحانات التي تتم فيها عمليات تصنيع الخمور وبيعها فإن معظمها كانت مملوكة لليهود، وأشهر هذه الحانات توجد في قرية (العمروس) وتمثل وجهة مفضلة للشباب صغار السن، حيث بإمكانكم الحصول على الخمور بعيداً عن مراقبة ذويمهم، وهو أمر غير ممكن في الحانات التي تقع داخل المدينة (Slouschz, 1927, 37)، حيث كانت هذه القرية في مطلع القرن العشرين تقع خارج سور العاصمة؛ إلا إنها فيما بعد ونتيجة للزحف العمراني، فقد باتت أحد أحياء المدينة، وعرفت فيما بعد باسم حي (عمرو بن العاص) (الزاوي، 1968، 230).

وفيما يتعلق بيهود (جبل نفوسة) - وهم الأكثر فقراً بين أبناء دينهم - فقد اشتهروا في مجال الحدادة والنجارة ودباغة الجلود وزراعة التين، وفي بعض الأحيان كانوا يعرضون منتجاتهم في الأسواق الشعبية الأسبوعية في العاصمة طرابلس، مثل سوق الثلاثاء وسوق الجمعة (بانزه، 1997، 159).

وفي مدينة (بنغازي) تحديداً يشير (بيتشي) إلى أن العمل داخل البيوت اليهودية يتم بشكل جماعي ويشارك فيه كل افراد الاسرة، بحيث تعتبر البيوت أشبه بالورش، ولهذا فإن (بيتشي) يعتبرهم أكثر فئات السكان نشاطاً (Beechey, 1827, 300 - 299)، أما في درنة وبناءً على كتابات (سميث) و (بورتشر) 1860م، فإن اليهود يمتلكون أغلب الدكاكين وورش الحدادة والنجارة (Smith & Burcher, 1864, 60).

ونتيجة لحصولهم على مستوى جيد من التعليم على عكس معظم السكان فإن اليهود يحتكرون مهنة الصرافة؛ حيث يتولون عملية تحويل العملة و استبدال القطع النقدية صغيرة القيمة التي تتراكم لدى التجار إلى قطع أكبر قيمة (بانزه، 1997، 156)، وبحسب تقرير الألماني (هوغو جروته) عن مدينة (بنغازي) سنة 1895م فإن أثرياء اليهود يجنون مكاسب كبيرة من عمليات الإقراض الربوي التي يبرمونها مع المسلمين، حيث يضطر الأخيرين إلى دفع فوائد مضاعفة مقابل الحصول على هذه القروض (Grothe, 1896, 240).

5 - الحياة الاجتماعية والدينية والثقافية ليهود ليبيا

إن وجود طائفة مختلفة عرقياً ودينياً عن السواد الأعظم من سكان البلاد يجعل من هذه الطائفة مكوناً مميزاً واستثنائياً، وقد كان طابع الوحدة والتماسك والشعور بالانتماء للطائفة من أبرز النواحي التي أبدى الرحالة الأوروبيون

إعجابهم بها لدى يهود ليبيا (Von Maltzan, 1870, 341)، وكانت مظاهر الاختلاف الاجتماعي بين اليهود وغيرهم من المواطنين تتمثل في تميز معظم اليهود ببشرة بيضاء وشعر أشقر، كما يمكن تمييزهم أيضاً بلبسهم الذي يدل على هويتهم (رولفس، 1996، 79)، وعلى الرغم من طابع الانغلاق الذي تميزت به المجتمعات اليهودية في مدينتي طرابلس و (بنغازي): إلا إن يهود مدينتي (غريان) و (مسلاتة) كانوا أكثر انفتاحاً على جيرانهم المسلمين وأكثر اختلاطاً بهم (Wagner, 1862, 88)، وقد لاحظ بعض الرحالة أن اليهود رغم انغلاقهم وتحفظهم تجاه مواطنيهم المسلمين فإنهم حريصون على عقد الصداقات مع الأجانب، وتقديم أنفسهم على أنهم متميزون ثقافياً عن غيرهم من أبناء البلاد (بانزه، 1997، 115، 121).

أما من ناحية الملابس فإن الرجل اليهودي يمكن تمييزه بالمعطف الأسود الذي لا يرتديه المسلمون عادة؛ غير إنه في مطلع القرن العشرين فقد اتجه الشبان اليهود إلى تقليد طريقة اللباس الأوروبية، على عكس النساء اليهوديات اللاتي كن أكثر تمسكاً بالزي المحلي، فلباس المرأة اليهودية لا يختلف كثيراً عن لباس مواطنيها المسلمة، باستثناء اهتمام اليهوديات بارتداء الحليّ (بانزه، 1997، 97، 116)، ويغلب على اليهود التقشف والوسطية في ملابسهم في المدن، أما في قرى (جبل نفوسة) و قرية (العمروس) فهم أكثر فقراً ويتميزون بملابسهم المهلهلة والرثة (Sluscz, 1927, 35).

وفيما يخص النظافة العامة فإن معظم الرحالة الأوروبيين يجمعون على قذارة الحي اليهودي في مدينة طرابلس؛ والذي تفوح منه الروائح الكريهة (Mathuisieulx, 1912, 49 ; Cowper, 1897, 30 – 31)، ويبدو أن هذا الطابع لا يقتصر على يهود مدينة طرابلس فقط؛ إذ إن هذه الملاحظات تنطبق أيضاً على قرية (العمروس) والتي يسكنها اليهود دون سواهم، حيث يرى (شلوش) الذي زار القرية سنة 1906م إن عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية هو سبب انتشار بعض الأمراض مثل الرمد (Sluscz, 1927, 35).

أما عن النواحي الدينية فمن الواضح أن اليهود متمسكون بدينهم بدليل تحملهم للمضايقات من قبل السلطة والمجتمع والتي كان من الممكن تجنبها باعترافهم بالاسلام، كما إن هذا يتضح من خلال فشل الراهب الألماني (كريستيان ايفالد) في جهوده التنصيرية لتحويل يهود مدينة طرابلس إلى المسيحية البروتستانتية أثناء رحلته سنة 1835م والتي جاءت بتكليف من جمعية لندن (The Association Of Christianity Among Jews) المختصة بنشر المسيحية البروتستانتية بين اليهود تحديداً، (Ewald, 1842, 161)، مع إن اعتناقهم للبروتستانتية كان سيجعلهم يحظون بحماية بريطانيا تجاه أية مضايقات من جانب حكومة طرابلس.

وكانت السلطة الدينية العليا في يد (الحاخام)، وفي منتصف القرن التاسع عشر كان لكل تجمع يهودي حاخام خاص به؛ إذ يتواجد بمدينة طرابلس أربعة حاخامات، يحمل أكبرهم رتبة (حاخام باشي)، وفي بنغازي حاخام واحد يمثل الطائفتان اليهوديتان بالمدينة (Benjamin, 1858, 230 – 234)، ويبدو أن الحاخام هو من يتولى عملية التواصل مع السلطات وتقدير قيمة الضريبة التي يجب أن يدفعها كل يهودي للدولة سنوياً، كما كان اليهود أيضاً مواظبون على دفع (ضريبة القدس)، حيث يأتي رجال الدين اليهود من فلسطين لإستلام هذه الضريبة (رولفس، 2002، 62، 117).

أما فيما يتعلق بدور العبادة فإن يهود طرابلس كنيس رئيسي بالإضافة إلى بعض الكُنس الصغيرة (Cowper, 1897, 28 – 29)، كما إن مدينة (مصراتة) يوجد بها كنيسان صغيران بحيث لا يتسعان لإستيعاب كل المصلين، لذلك فإن الاغنياء لهم كُنسهم الخاصة في غرف ملحقة بمنزلهم (Sluscz, 1927, 53)، كما يوجد كنيس في مدينة (بنغازي) وآخر أيضاً في مدينة (درنة) (Mamoli, 1912, 11, 31)، ولأهالي قرية (العمروس) كنيسهم أيضاً (Sluscz, 1927, 36)، بالإضافة إلى

كنيس صغير في مدين (غريان) (Fischer, 1910, 39) ، وللهود أيضا مقابرهم الخاصة وأهمها مقبرة باب البحر المجاورة للحارة الكبيرة بمدينة طرابلس (Rae, 1877, 99 ; سلفاتور، 2005، 111).

ويحظى يوم السبت بقدمية خاصة لدى اليهود حيث لا يمارسون أي عمل ويغلقون دكاكينهم، بل ويستعينون بجيرانهم المسلمين لإشعال النار والقيام ببعض الاعمال التي يُحرّم عليهم القيام بها يوم السبت، ولهذا على حد وصف الألماني (بانزه) فإن الحياة التجارية تصاب بالشلل في مدينة طرابلس كل يوم السبت (Banse, 1912, 61, 67).

ومن تعاليم اليهود الدينية عدم تناول الأطعمة التي يعدها غير اليهود بل وعدم استعمال الأواني التي يأكل فيها غيرهم، فاليهود لا يلبون الدعوات التي توجه لهم من جيرانهم المسلمين أو أصدقاءهم المسيحيين، ويؤكد كلاً من (فون مالتسان) 1869م، و(ايفالدي بانزه) 1907م، إن اليهود عندما يدعون مسلماً أو مسيحياً لتناول الطعام عندهم فإنهم بعد ذلك يقومون بالتخلص من الصحون والملاعق لأنها باتت نجسة ولم تعد صالحة لأن يستعملها اليهود في نظرهم (Von Maltzan, 1870, 341 ; Banse, 1912, 68 – 69). ولكن على الرغم من تمسك اليهود بدينهم وازدراهم لأتباع الديانات الأخرى، إلا إنهم قد يلجؤون إلى (الفقهاء) المسلمين لمعالجة مرضاهم خاصة أولئك الذين يعانون أمراضاً عقلية، حيث يروي البريطاني (جيمس هاملتون) إنه قد شهد بنفسه عملية معالجة فتاة يهودية في مدينة (بنغازي) سنة 1852م بواسطة فقهاء مسلمين، من خلال تلاوة بعض التعاويذ وإشعال أعواد البخور (Hamilton, 1856, 101).

وفيما يتعلق بالنواحي التعليمية فإن اليهود كانوا الأوفر حظاً في الحصول على قدر من التعليم الرسمي، ويرى الألماني (ايفالدي بانزه) إن الغرض من إلحاق اليهود بأبنائهم بالمدارس ينحصر في الحصول على قدر التعليم يؤهلهم لممارسة النشاط التجاري، وليس التعليم في حد ذاته (Banse, 1912, 69 - 70)، ويذكر (هوغو جروتته) أن بعض الشبان اليهود يسافرون إلى إيطاليا للالتحاق بالمعاهد الصناعية والتجارية، ويلاحظ (جروتته) أن يهود طرابلس أكثر إقبالاً على التعليم من إخوانهم في تونس والجزائر (Grothe, 1903, 128 – 129)، كما يشير (بانزه) إلى إقبال يهود مدينة طرابلس على المدارس الإيطالية التي افتتحت بالمدينة منذ سنة 1883م، ونتيجة لذلك فقد انتشرت اللغة والثقافة الإيطاليتين بين يهود طرابلس، إلى الحد الذي جعل (بانزه) يُجزم بأن يهود المدينة سيكونون أول "المتطّلين" إذا ما استولت إيطاليا على البلاد (Banse, 1912, 70)، وفي مطلع القرن العشرين كانت مدينة طرابلس تحتوي على إحدى عشرة مدرسة دينية (تلمودية) كما إن الرابطة اليهودية العالمية قد افتتحت مدرستين لليهود في مدينة طرابلس (Slouschz, 1927, 33).

الخاتمة

- لقد نال المكون اليهودي في ليبيا خلال الفترة ما بين 1811- 1911م اهتمام معظم الرحالة الأوروبيين، وخصصوا له جزءاً من كتاباتهم عن البلاد.
- إن كتابات الرحالة الأوروبيين عن يهود ليبيا قد تطرقت إلى نواحٍ عدة، منها مسألة التعداد وبؤر التواجد اليهودي، وكذلك علاقة يهود ليبيا بالسلطة والمجتمع، كما تناولت أيضاً نشاطهم الاقتصادي وحياتهم الاجتماعية والثقافية والدينية.
- اعطت كتابات الرحالة الأوروبيين انطباعاً عن وجود طائفة مميزة من السكان، عرقياً ودينياً.
- إن الوجود اليهودي في البلاد كان يتركز في المناطق الشمالية، وخاصة في المدن، و بالمقابل فهو منعدم تماماً في المناطق الجنوبية الصحراوية.

• كما إن هذه الكتابات قد أعطت انطباعاً عن مدى التنافر بين اليهود والسواد الأعظم من سكان البلاد المسلمين.

- وتلمح هذه الكتابات أيضاً إلى وجود شيء من التمييز الذي يمارس بحق يهود ليبيا سياسياً واجتماعياً.
- إن كتابات الرحالة الأوروبيين تعكس تفوقاً ملحوظاً لليهود في النواحي الاقتصادية والتعليمية على بقية مواطنهم المسلمين.
- رغم القيمة العلمية لهذه الكتابات؛ إلا إنه لا يمكن قبول كل ما ورد فيها على أنه حقائق مسلم بها؛ حيث إنه من المهم جداً تحليل هذه الكتابات وتمحيصها.

المصادر والمراجع:

المصادر العربية والمعربة

- باشو: جان ريمون، 1999، رواية رحلة إلى مرمرة وقورينا وواحات مرادة و أوجلة و سيوة، ترجمة مفتاح المسوري، دار الجيل، ط ، بيروت.
- بانزه: ايفالد، 1997، طرابلس مطلع القرن العشرين، ترجمة وتقديم عماد الدين غانم، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، ط1، طرابلس.
- ديلا شيللا: باولو، دت، اخبار الحملة العسكرية التي خرجت من طرابلس إلى برقة سنة 1817، ترجمة الهادي بولقمة، منشورات دار مكتبة الفكر، ط1، طرابلس.
- رولفس: غيرهارد، 1996، رحلة عبر افريقيا، ترجمة وتقديم عماد الدين غانم، مركز الدراسات الافريقية، ط1، سبها.
- -----، 2000، الكفرة، ترجمة وتقديم عماد الدين غانم، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، ط1، طرابلس.
- -----، 2002، رحلة من طرابلس إلى الإسكندرية، ترجمة وتقديم عماد الدين غانم، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، ط 1، طرابلس.
- سلفاتور: لودفيج، 2005، السواحل الليبية والتونسية في الرحلة البحرية للأمير النمساوي لودفيج سلفاتور 1873م، دراسة وترجمة عماد الدين غانم، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، ط1، طرابلس.
- ليون: جورج فرنسيس، 1976، رحلة من طرابلس إلى مرزق، ترجمة مصطفى جودة، الدار العربية للكتاب، طرابلس- تونس.

المراجع العربية والمعربة

- ابعيو: مصطفى عبد الله، 1975، المشروع الصهيوني لتوطين اليهود في ليبيا، الدار العربية للكتاب، طرابلس- تونس.

- الزاوي: الطاهر احمد، 1968، معجم البلدان الليبية، مكتبة النور، ط1، طرابلس.
- -----، 1970، ولاية طرابلس من الفتح العربي إلى نهاية العهد التركي، دار الفتح، ط1، طرابلس.
- ناجي: محمود، 1970، تاريخ طرابلس الغرب، ترجمة محمود الاسطى، منشورات الجامعة الليبية، بنغازي.

SOURCES:

- Banse: Ewald, 1912, Tripolis, Alexander Douncer Verlag, Weimar.
- Barth: Heinrich, 1849, Wanderungen Durch Die Kustenlander Des Mittelmeers, Verlag Von Wilhelmberg, Berlin.
- Beechey: H, 1827, Proceedings of the Expedition to Explore the Northern coast of Africa from Tripoli, London.
- Benjamin: J.J, 1858, Acht Jahre In Asien Und Afrika: Von 1846 Bis 1855, Hannover.
- Brandenburg: Eric, 1911, Troglodyate des Djebel Garian, Orientalistsche Literature Zeitung, Leipzig.
- Brunialti: Attilio, 1888, Supplementary Papers, royal geographical society, Vol 2nd, part 3, London.
- Cervelli: Augustino, 1915, da Tripoli a Derna, Archivo bibliographico Coloniali, anno 1, no 1, Firenze.
- Cowper: Henry, 1897, The Hill of The Graces, London.
- Della Cella: Paolo 1822, Narrative of an Expedition from Tripoli in Barbaria to western frontiers of Egypt, London.
- Denham: Dixon et al, 1826, Narrative of Travels and Discoveries in Northern and Central Africa, John Murray- Albemarle Street, London.
- Douveyrier: H, 1884, La Confrérie Musulmani De Sidi Mohammed Ben ' Ali Es - Senousi Et Son Domaine Geographique, Paris.
- Ewald: Christian, 1842, reise nach Tunis und Tripolis, Edited by Paulos Ewald, London.
- Fischer: Hans, 1910, Across Sahara from Tripoli to Bornu, London.
- Gregory: J. W, 1916, Cyrenaica, the Geographical journal, Vol xlvii, no 5, London.
- Grothe: Hugo, 1896, Eine Besuch in Bengasi, Globus, Vol 70, Braunschweig.
- -----, 1903, Auf Turkischer Erde, Ed 2, Berlin.
- Haiman: Giuseppe, 1886, Cerenaica, Edited Librajo, Milano.
- Hamilton: James, 1856, Wandering in North Africa, John Murray, Albemarle Street, London.
- Lyon: J. F, 1821, Narrative of Travels in North Africa, John Murray, Albemarle Street, London.

- Mamoli: Pietro, 1912, La Cirenaica, Societa Africana D'Italia, Napoli.
- Mathuisieulx: Henry 1912, a traverse La Tripolitaine, Edition 3, Paris.
- Nachtigal: Gustav, 1879, Sahara und Sudan, Vol 1st, Berlin.
- Rae: Edward, 1877, the Country of the Moors: A Journey from Tripoli in Barbaria to the city of Kairwan, London.
- Rohlfs: Gerhard, 1871, Von Tripolis Nach Alexandrien, Vol 1st, Bremen.
- -----, 1883, Die Anzahl Der Juden In Afrika, Petermann Mitteilungen, Band 29, Gutha.
- Slouschz: Nahum, 1927, Travels in North Africa, Philadelphia.
- Smith: Murdock & Burcher: Edwin, 1864, recent Discoveries in Cyrene, London.
- Von Maltzan: Heinrich, 1870, Risen in den Regentschaften Tunis und Tripolis, Vol 3, Leipzig.
- Wagner: Herman, 1862, Ed – Vogel de Reizenger in Afrika, Leyden.

REFERENCES

- Ben Amos: Dan, 2011, The Folktale of Jews, Jewish publication society, 1st Edition, Philadelphia.
- Di Felice: Renzo, 1985, Jews in an Arab land: Libya 1835- 1970, 1st Edition, Texas University Press.
- Simon: Reeva Spector et al, 2002, The Jews of the Middle East and North Africa in Modern Times, Columbia University Press.
- Smallwood: Mary, 2001, the Jews under Roman rule, Brill, Leyden- Boston.